

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368509>

УДК 343.2/.7

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

А.Н. Татаринцева,

магистр 3 курс, напр. «Юриспруденция», профиль. спец. «Юрист в органах
власти»

И.Н. Князева,

к.ю.н.,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматриваются практические аспекты оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц. В статье освещается два способа защиты прав от незаконных решений должностных лиц. Один из способов защиты прав от незаконных решений должностных лиц – обжалование в судебном порядке в рамках административного судопроизводства. В статье описываются меры предварительной защиты по административному иску и условия их назначения. Особое внимание уделяется вопросам рассмотрения административного иска.

Ключевые слова: административный истец, должностное лицо, меры предварительной защиты, административные правоотношения, обжалование

PRACTICAL ASPECTS OF CHALLENGING DECISIONS, ACTIONS (INACTION) OF OFFICIALS

A.N. Tatarintseva,

master 3 course, e.g. "Jurisprudence", profile. specialist. "Lawyer in government"

I.N. Knyazeva,

Ph.D.,
FGBOU VO "ChelGU",
Chelyabinsk

Annotation: The article deals with the practical aspects of challenging decisions, actions (inaction) of officials. The article highlights two ways to protect rights from illegal decisions of officials. One of the ways to protect rights from illegal decisions of officials is to appeal in court within the framework of

administrative proceedings. The article describes measures of preliminary protection in an administrative claim and the conditions for their appointment. Particular attention is paid to the consideration of an administrative claim.

Keywords: administrative plaintiff, official, measures of preliminary protection, administrative legal relations, appeal

По законодательству РФ граждане имеют право на защиту своих законных прав и интересов. Каждый гражданин имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. Принудительный отказ от этого права недействителен. При реализации права на защиту от незаконных решений должностных лиц, осуществляемых в форме действий или бездействий, можно выделить два способа защиты прав: обжалование в судебном порядке или в рамках административных процедур [1].

Прежде чем приступить к характеристике способов защиты прав от незаконных решений должностных лиц, необходимо рассмотреть понятие должностного лица.

Итак, под должностным лицом понимается лицо специализированного государственного органа, которое постоянно или временно осуществляет публичные функции по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина либо по обеспечению законности, правопорядка или противодействию преступности путем проведения установленных законодательством действий в определенных процессуальных формах, имеет право на применение принудительных мер. Должностное лицо несет юридическую ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей [2].

Обжалование действий (бездействий) должностного лица в рамках административных процедур или внесудебное обжалование основано на Федеральном законе от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Срок подачи жалобы на решение органа власти или действия его должностного лица – 30 дней, начинается исчисляться с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав [3].

Согласно указанному Федеральному закону жалобы в рамках административных процедур подаются вышестоящему должностному лицу. В дополнениях и изменениях от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ жалобы должны подаваться только в электронном виде, и подписаны электронной подписью. Например, при оспаривании действий пожарного инспектора жалоба будет рассматриваться руководителем территориального органа МЧС России, в котором этот инспектор работает.

Заявитель не должен доказывать незаконность обжалуемых решений или действий. Бремя доказывания возлагается на орган или должностное лицо, на которых жалуется заявитель.

К жалобе можно прикладывать документы. Во время ее рассмотрения у заявителя могут запросить дополнительные материалы. При этом установлен запрет на истребование у заявителей документов, которые имеются в распоряжении органов власти.

Правила рассмотрения жалобы могут различаться в зависимости от сферы контроля, так как они должны предусматриваться в положениях о порядке контрольной деятельности уполномоченных органов, а в каждой сфере имеется свое такое положение. Именно в этих положениях будут установлены сроки рассмотрения жалоб – они не могут быть больше 20 рабочих дней [4].

При отказе вышестоящего должностного лица в рассмотрении жалобы, гражданин или юридическое лицо вправе подать заявление в суд.

Статьей 46 Конституции Российской Федерации (ч. 2) установлено, что решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности [5].

Порядок судопроизводства при рассмотрении судами дел о защите нарушенных прав граждан, которые возникли из административных правоотношений регулирует Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ [6].

Самой распространенной ситуацией, с которой чаще всего сталкивается гражданин, – это ситуация, когда он вынужден обжаловать действия или бездействие органов государственной власти или должностных лиц органов власти, процедура которой регламентирована в совокупности общими положениями КАС РФ.

Административный истец (заявитель) может изменить основание или предмет административного иска до вынесения судебного акта, которым

заканчивается спор по административному делу (статья 46 КАС РФ). Предметом иска является конкретное требование заявителя к ответчику, а основанием иска являются фактические обстоятельства и верховенство закона, на которых основывается конкретное требование.

Законодательство РФ также предусматривает подачу коллективного административного искового заявления в случае большой группы лиц, объединение предмета спора и оснований для предъявления иска, а также с соответчиком или соответчиком (статья 42 КАС РФ) [7].

Что касается предоставления доказательств, то согласно КАС РФ в суд должны быть представлены только те доказательства (соответствующие принципы), которые связаны с рассмотрением конкретного дела. Доказательствами по делу является информация о фактах, полученных в соответствии с законом (доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть использованы при рассмотрении дела). Согласно ст. 62 КАС РФ, административный истец обязан доказать те обстоятельства дела, на которых он основывает свой иск. В том случае, если у гражданина недостаточно доказательств, он на основании ст. 63 КАС РФ имеет право ходатайствовать перед судом об истребовании недостающих у него доказательств.

Если существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов гражданина – административного истца, то суд может применить меры предварительной защиты, например, полностью или частично приостановить действие решения, которое оспаривается в рамках административного производства, запретить совершение определенных действий в рамках оспариваемого решения.

Так, суд может применить нескольких мер предварительной защиты по одному административному иску, однако это право суда возможно только после подачи административного иска гражданином. В связи с этим меры предварительной защиты не принимаются до предъявления административного искового заявления в суд и принятия его к производству судьей.

При этом, если при применении положений КАС РФ возникают трудности, необходимо обратиться к разъяснениям Верховного Суда РФ в постановлении пленума ВС РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, при оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц существует два способа: в порядке административных процедур (внесудебного порядка) путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу, а также в рамках административного судопроизводства.

Во-вторых, в рамках досудебного рассмотрения жалобы представление доказательств заявителем не требуется, в то время как в рамках административного судопроизводства административный истец имеет право на предъявление доказательств.

В-третьих, суд в рамках административного судопроизводства имеет право принять меры предварительной защиты в отношении административного истца, заключающиеся в приостановлении, отмене решения, или запрете совершения определенных действий в рамках оспариваемого решения.

Список литературы

[1] Туаева Д.А. Оспаривание решений, действий (бездействий) государственных и муниципальных органов и должностных лиц по законодательству РФ / Д.А. Туаева. // MODERN № SCIE № CE. – 2021. № 6-2. 194-197 с.

[2] Апкаев Д.М. Понятие должностного лица в российском уголовном праве: проблемы правового статуса / Д.М. Апкаев. // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2019. № 3 (21). 34-37 с.

[3] Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 2 июля 2021 г. №359-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. №31 (часть I). Ст. 5007

[4] Титов Н. Обжаловать решения чиновников станет сложнее. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advice/obzhalovat-resheniya-chinovnikov-stanet-slozhnee/>. (дата обращения: 15.01.2022).

[5] Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, наделенных полномочиями. [Электронный ресурс]. – URL: <https://74.x№--b1aew.x№--p1ai/docume№t/10476097>. (дата обращения: 15.01.2022).

[6] Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 г. № 250-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. № 10. Ст. 1391

[7] Батдыев А.А. Как оспорить в суде действия или бездействие органов государственной власти. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ppt.ru/art/sud/kak-osporit-v-sude-deystviya-ili-bezdeystvie-orga№ov-gosudarstve№№oy-vlasti>. (дата обращения: 15.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tuaveva D.A. Challenging decisions, actions (inaction) of state and municipal bodies and officials under the legislation of the Russian Federation / D.A. Tuavev. // MODER # SCIE # CE. -2021. No. 6-2. 194-197 p.

[2] Apkaev D.M. The concept of an official in Russian criminal law: problems of legal status / D.M. Apkaev. // Penitentiary law: legal theory and law enforcement practice. – 2019. No. 3 (21). 34-37 p.

[3] Federal Law of July 31, 2020 No. 248-FZ “On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation” (as amended of July 2, 2021 No. 359-FZ) // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2020. No. 31 (part I). Art. 5007

[4] Titov N. It will become more difficult to appeal the decisions of officials. [Electronic resource]. – URL: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advice/obzhalovat-resheniya-chinovnikov-stanet-slozhnee/>. (date of access: 01/15/2022).

[5] The procedure for appealing against decisions, actions (inaction) of authorized bodies. [Electronic resource]. – URL: <https://74.x№--b1aew.x№--plai/docume№t/10476097>. (date of access: 01/15/2022).

[6] Code of Administrative Procedure of the Russian Federation dated March 8, 2015 No. 21-FZ (as amended on July 1, 2021 No. 250-FZ) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2015. No. 10. Art. 1391

[7] Batdyev A.A. How to challenge in court the actions or inaction of public authorities. [Electronic resource]. – URL: <https://ppt.ru/art/sud/kak-osporit-v-sude-deystviya-ili-bezdeystvie-orga№ov-gosudarstve№№oy-vlasti>. (date of access: 01/15/2022).

© А.Н. Татаринцева, И.Н. Князева, 2022

Поступила в редакцию 14. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Татаринцева А.Н., Князева И.Н. Практические аспекты оспаривания решений, действий (бездействия) должностных лиц // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 143-148-88. URL: <https://ip-journal.ru/>